

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANA GABRIELA DE OLIVEIRA B. DOS SANTOS
GENILDO DA SILVA CARNEIRO
MARIA ELOISA DA SILVA LINHARES**

**PYML: PROJETO DE MELHORIA DE APRENDIZAGEM NAS AULAS DE
PROGRAMAÇÃO.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ANA GABRIELA DE OLIVEIRA B. DOS SANTOS
GENILDO DA SILVA CARNEIRO
MARIA ELOISA DA SILVA LINHARES

PYML: PROJETO DE MELHORIA DE APRENDIZAGEM NAS AULAS DE
PROGRAMAÇÃO.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
instituição de ensino CEEP- Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Barros e Lula
Borges

EXTREMOZ/RN
2024

ANA GABRIELA DE OLIVEIRA B. DOS SANTOS
GENILDO DA SILVA CARNEIRO
MARIA ELOISA DA SILVA LINHARES

PYML: PROJETO DE MELHORIA DE APRENDIZAGEM NAS AULAS DE
PROGRAMAÇÃO

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
instituição de ensino CEEP- Centro
Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Barros e Lula
Borges

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
06/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Maria Helena

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Lindemberg Fabricio de Caridade

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Marcelo Barros

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

DEDICATÓRIA

Primeiramente, dedicamos este trabalho a Deus, que iluminou o nosso caminho e nos deu forças para superar os desafios. Sua presença foi fundamental em cada etapa da realização deste TCC.

Dedicamos também este trabalho a criança que vive em nós, cuja determinação e coragem nunca se apagaram, mesmo diante dos desafios enfrentados na busca pelos sonhos e objetivos.

Aos nossos familiares, por todo o amor e apoio, e aos nossos orientadores, pela orientação e confiança. Este trabalho é fruto do esforço coletivo e da dedicação de cada um que esteve ao nosso lado.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de iniciar este trabalho agradecendo a Deus, pois sem Sua orientação e força, a conclusão deste TCC não teria sido possível. Estamos profundamente gratos por todas as bênçãos recebidas ao longo dessa jornada.

A realização deste Trabalho de Conclusão de Curso foi um grande desafio, e ao longo desta jornada, muitos foram os que nos ajudaram e incentivaram. A todos, os nossos mais sinceros agradecimentos.

Primeiramente, gostaríamos de expressar nossa imensa gratidão aos orientadores e coorientadores, pela orientação, paciência, dedicação e conselhos valiosos, que foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Suas contribuições foram imprescindíveis para que este projeto fosse concluído com qualidade.

Agradeço também à família, que sempre esteve ao nosso lado, oferecendo apoio incondicional, compreensão e amor, nos momentos de maior dificuldade. Sem o apoio de vocês, não teríamos chegado até aqui.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, colaboraram para a realização deste trabalho, seja com sugestões, palavras de incentivo ou ajuda prática.

A todos, muito obrigada!

“O homem não teria alcançado o impossível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível.” (Max Weber)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. REFERENCIAL TEÓRICO	12
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES	21
4. ATUALIZAÇÕES FUTURAS	32
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
REFERÊNCIAS	34

PYML: PROJETO DE MELHORIA DE APRENDIZAGEM NAS AULAS DE PROGRAMAÇÃO

RESUMO

A programação é uma disciplina essencial na área da informática, servindo como base para o desenvolvimento de aplicativos e sistemas. Sua importância é evidente no contexto atual, especialmente com o avanço das tecnologias. Este trabalho científico propõe uma melhoria no processo de aprendizagem das aulas de programação por meio da criação de um protótipo que auxilia na execução e correção de códigos, abordando as dificuldades enfrentadas pelos alunos. O objetivo é aprimorar a compreensão dos conceitos de programação de maneira mais interativa e eficiente. A metodologia adotada inclui pesquisa bibliográfica, com revisão e análise de livros, artigos e documentos relevantes sobre o tema, complementada por uma pesquisa de campo para coleta de dados objetivos. No contexto da integração tecnológica nas salas de aula, baseamo-nos em Gardner (1999), que sugere que a tecnologia pode criar ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e inclusivos. Além disso, exploramos a contribuição de Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história, na teoria da computação. Dessa forma, busca-se demonstrar a relevância da tecnologia na educação, especialmente no ensino de programação, para tornar o aprendizado mais eficaz e atrativo, facilitando a absorção dos conteúdos abordados em sala de aula.

Palavras-chave: Html; Python; Tecnologia; Programação; Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

É cada dia mais evidente que com os avanços das tecnologias digitais e a evolução das práticas pedagógicas, sente-se uma crescente necessidade de adaptar algumas ferramentas de ensino.

Além disso, ao incluir a programação nas práticas pedagógicas, não é somente possível desenvolver habilidades técnicas, mas também estimular a criatividade e o pensamento dos estudantes em um mundo cada vez mais digital.

A programação é uma disciplina fundamental na área de informática sendo a base para a criação de aplicativos e sistemas, a programação proporciona uma compreensão mais profunda da tecnologia que é utilizada diariamente desenvolve habilidades que são importantes na vida cotidiana e no contexto digital. De Jesus afirma que:

Disciplinas como algoritmo e programação de computadores exigem dos alunos habilidades e competências como: raciocínio lógico, resolução de problemas e a capacidade de abstração da solução em uma representação formal e/ou em uma linguagem computacional (DE JESUS, 2010, p. 150).

De acordo com a citação acima, é perceptível como a programação é importante nos dias de hoje, principalmente para novas criações tecnológicas. A programação no Centro Profissionalizante CEEP- Professor Hélio Xavier de Vasconcelos é ensinada de diferentes maneiras, com diversas abordagens e níveis. Em geral os professores da área ensinam as linguagens usadas para desenvolver programas. Os alunos podem criar programas, sites e muito mais, e nesse processo envolve o raciocínio lógico que se assemelha a matemática.

Diante do exposto, o Centro Profissionalizante CEEP- Professor Hélio Xavier de Vasconcelos se destaca por oferecer dois cursos técnicos que são, administração e informática. Neste contexto será realizado um aprofundamento específico nas aulas de informática, pretende ser realizada uma pesquisa com os professores de informática da instituição. O propósito é colher suas opiniões e experiências, sobre o ensino utilizado e os desafios enfrentados no cotidiano. A visão dos docentes é fundamental para identificar as áreas que precisam de melhoria. Para compreender como a tecnologia pode ser utilizada de forma mais eficaz.

Este trabalho científico pretende trazer uma possível melhoria na aprendizagem das aulas de programação, com a criação de um protótipo cujo nome dado foi PYML, ele deve trabalhar na execução e correção de códigos.

Com isso, será realizada uma pesquisa com os alunos que enfrentam dificuldades nas aulas de programação em informática, essa pesquisa permitirá que conheçamos as barreiras que esses estudantes encontram em seu aprendizado e assim propor soluções.

O objetivo geral do trabalho é produzir um protótipo na linguagem Dart, que é uma linguagem utilizada no framework do Flutter. Framework é uma biblioteca de informações que ajuda na funcionalidade dos códigos que é utilizada em Flutter. Flutter de modo geral é um kit de desenvolvimento de software.

Este protótipo didático visa aprimorar a aprendizagem dos alunos em sala de aula. Promovendo uma abordagem que traga interação, e que o assunto abordado pelo professor seja compreendido de forma melhor pelos alunos de informática nas aulas de programação.

Com isso os objetivos específicos são, expor as dificuldades enfrentadas pelos alunos no decorrer de sua aprendizagem nas aulas de programação, incentivar os alunos a terem interesse nas aulas de programação, mostrar como um protótipo lógico de programação pode ser introduzido nas aulas de programação do curso de informática do Centro Profissionalizante CEEP- Hélio Xavier de Vasconcelos.

Quanto à metodologia, no decorrer deste trabalho foi utilizado a pesquisa bibliográfica, na qual foi feita uma revisão e análises em livros, artigos e outros documentos relevantes com o tema proposto. Foi analisada pesquisas atuais sobre relações entre programação, o processo de aprendizagem e seus efeitos, após isso foi refletido e escrito sobre o assunto estudado para construir a teoria e aprimorar os fundamentos teóricos. Esse processo de análise e reflexão teve como objetivo construir uma compreensão mais profunda sobre como a tecnologia e a programação podem influenciar e enriquecer o ambiente educacional, promovendo uma educação mais interativa e relevante para os alunos.

Ademais, o trabalho foi complementado com uma pesquisa de campo, onde coletou dados objetivos. Com isso, se teve a aplicação de um método de pesquisa quantitativa. Utilizando esses métodos, foi elaborado um questionário dirigido aos estudantes que estavam concluindo o curso de informática no Centro Profissionalizante CEEP- Hélio Xavier de Vasconcelos. O questionário

consistia em quatro perguntas específicas relacionadas à aprendizagem dos alunos na disciplina de programação.

Além disso, os professores também da área de informática foram convidados a responder um questionário. Este, por sua vez, incluía uma gama diversificada de perguntas que abordavam aspectos dos alunos, da disciplina e do protótipo em questão, permitindo uma análise mais profunda e abrangente das percepções e experiências relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem.

Logo após, temos a pesquisa aplicada que também foi utilizada no trabalho.

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Ela está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. Responde a uma demanda formulada por “clientes, atores sociais ou instituições” (THIOLLENT, 2009, p.36).

No protótipo que está sendo desenvolvido será utilizada a linguagem de marcação HTML, esse sistema tem a funcionalidade de trabalhar como um compilador de códigos, que cria um programa semântico equivalente, porém escrito na linguagem aplicada. Ele tem o objetivo de agregar na aprendizagem sobre linguagem de programação. Adicionalmente, tanto os professores quanto os alunos terão seus próprios cadastros e áreas específicas dentro do sistema.

Para os professores, haverá pastas dedicadas onde todas as atividades realizadas pelos alunos serão armazenadas, assim como aquelas que ainda não foram completadas. Dessa forma, o protótipo facilita o gerenciamento e o acompanhamento do progresso das atividades educacionais, proporcionando uma plataforma organizada e eficiente tanto para alunos quanto para professores.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Tecnologia digital nas escolas

A tecnologia digital pode ser empregada de diversas formas, com proveitos para o ensino e para gestão escolar, mover essa ferramenta para sala de aula e investir em métodos iterativos, deixa o processo de aprendizagem ainda mais atrativo, por ter mais a ver com a realidade dessa geração de alunos.

Desse modo, outro ponto importante é a avaliação. Onde os alunos costumam desenvolver um enorme receio e ocasionalmente até ansiedade ao passar por um período de provas tradicionais.

Segundo o site Instituto Claro, Howard Gardner tem uma visão que retrata que a tecnologia é uma poderosa ferramenta que pode facilitar a aprendizagem em múltiplos formatos, permitindo que alunos com diferentes inteligências se engajem de maneiras que melhor se adequem a os estudantes, personalização da educação, onde as tecnologias digitais podem adaptar o conteúdo e os métodos de ensino às preferências e necessidades dos alunos, promovendo uma experiência mais relevante e significativa.

Dessa forma, enfatiza a importância da aprendizagem colaborativa, que pode ser amplificada por plataformas digitais, permitindo que os alunos trabalhem juntos em projetos e aprendam juntos.

Dada essa informação, para que a educação seja realmente eficaz, deve-se ir além do ensino tradicional e abraçar novas metodologias que aproveitem as capacidades únicas de cada aluno. GARDNER, Howard (1999) sugere que, ao integrar tecnologia nas salas de aula, educadores podem criar ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e inclusivos que preparam os alunos para um mundo em constante mudança.

2.1.1. Integração Curricular: integração curricular significa conectar diferentes áreas do conhecimento para tornar o aprendizado mais completo e interessante. Por exemplo, usar jogos educativos como o Kahoot! para ensinar várias matérias ao mesmo tempo e de forma divertida.

2.1.2. Acesso e Inclusão: este tema fala sobre garantir que todos os alunos tenham acesso à tecnologia, independente de onde moram ou da sua condição financeira. A ideia é diminuir a desigualdade digital para que todos possam aprender de forma igual.

2.1.3. Aprendizagem Personalizada: aprendizagem personalizada adapta o ensino ao ritmo e às necessidades de cada aluno. Isso significa que cada um pode aprender de acordo com seu próprio estilo e interesse, usando tecnologia para ajudar nesse processo.

2.1.4. Desenvolvimento de Habilidades Digitais: desenvolver habilidades digitais é ensinar os alunos a usar tecnologias de forma inteligente e criativa. Isso inclui saber usar a internet, ferramentas digitais e também pensar criticamente sobre o que fazem online.

2.1.5. Metodologias Ativas: metodologias ativas são formas de ensino onde os alunos participam mais ativamente. Em vez de só ouvir a explicação do professor, eles fazem atividades, discutem, jogam e trabalham juntos. Isso torna o aprendizado mais dinâmico e interessante.

2.1.6. Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA): Ambientes Virtuais de Aprendizagem são plataformas online onde alunos e professores se encontram, estudam e interagem. São como "salas de aula digitais" que permitem aprender de qualquer lugar, seja presencialmente ou à distância.

2.1.7. Avaliação e Feedback: avaliação e feedback são maneiras de saber como os alunos estão se saindo no aprendizado. Além de provas, os professores usam outras formas de avaliar e dar retornos contínuos para que os alunos saibam onde estão errando e como melhorar.

2.2 Teoria da computação

A teoria da computação estuda princípios matemáticos e teorias por trás dos processamento de informações. A computação é o subcampo da ciência que busca determinar quais problemas podem ser computados em um modelo de computação.

A computação pode ser o cálculo de uma função por meio de um algoritmo ou seja o desenvolvimento do algoritmo é eficiente para resolver problemas práticos. A teoria teve início no século XX em seus primeiros anos antes da invenção de novos computadores modernos, os primeiros pesquisadores propuseram máquinas universais capazes de operar uma sequência de instruções, dados, e fitas e assim executar a programação que lhe foi passada.

Como por exemplo, Ada Lovelace foi a primeira programadora da história, uma matemática e escritora inglesa, conhecida principalmente por seu trabalho no computador. Ada Lovelace foi uma das primeiras a perceber que as máquinas poderiam ir além de simples cálculos aritméticos e manipular símbolos, uma ideia que Turing formulou matematicamente mais tarde com a sua máquina teórica.

Um exemplo de máquina, foi a máquina de turing que formaliza o conceito de computação abstrata e manipula símbolos em uma fita infinita servindo como base para definição de como pode ser computado. Outro modelo utiliza-se a função recursiva composta para operar sobre os números semelhantes ao cálculo lambda, De acordo com (CHURCH,1932) um matemático estadunidense que atuou nas áreas de lógicas de matemática o cálculo também é conhecido como o que estuda funções recursivas computadas e fenômenos relacionados à lógica matemática e ciência da computação.

2.3 HTML

O HTML é considerado a base do desenvolvimento *web*, visto que favorece a estruturação do conteúdo dentro de uma página. Graças ao HTML, conseguimos desenvolver tarefas modernas e dinâmicas de *site*. Essa combinação propicia a estrutura de tudo, desde websites simples até aplicações *web* complexas, fornecendo uma base sólida, que é primordial para qualquer projeto online.

2.3.1 O QUE É HTML?

HyperText Markup Language (HTML) é uma linguagem de marcação que compõe a maior parte das páginas da internet e dos aplicativos online. Essa linguagem de marcação oferece uma maneira de criar seu texto com tags para dizer ao browser como seu texto está estruturado, quando o browser lê seu html, ele interpreta todas as tags que envolvem seu texto, as tags informam ao browser a estrutura e o significado do seu texto.

O HTML não é considerado uma linguagem de programação, já que ele não pode criar funcionalidades dinâmicas que segundo Jean Meira (2023), é uma forma de garantir a entrega contínua de funcionalidades em sistemas, com um risco drasticamente reduzido. Ao invés disso, com o HTML, os usuários podem criar e estruturar seções, parágrafos e links usando elementos, tags e atributos. Alguns dos usos mais comuns para o HTML são: Desenvolvimento web, onde os desenvolvedores usam códigos HTML para projetar. Navegação na internet, com isso os usuários podem navegar facilmente e inserir links entre páginas e sites relacionados.

2.3.2 HISTÓRIA DO HTML

O HTML foi criado por Tim Berners-Lee, um físico do centro de pesquisas CERN, na Suíça. Ele surgiu com a ideia de um sistema de hipertexto na internet. Hipertexto significa um texto que possui referências (links) para outros textos que podem ser acessados imediatamente. Ele publicou a primeira versão do HTML em 1991, consistindo em 18 tags. Desde então, cada versão do HTML vem com novas tags e atributos (modificadores de tags). Tim tinha como intuito criar uma ferramenta que permitia acrescentar alguns elementos nos textos usados por ele e um grupo de pesquisadores, na publicação dos seus trabalhos em uma época em que a Internet ainda dava seus primeiros passos (LONGEN, 2023).

2.3.3 BREVE EVOLUÇÃO DO HTML

Segundo o livro *Use a Cabeça!*, de Elisabeth e Eric Freeman essa é uma breve história da evolução do HTML.

HTML 1.0 e 2.0: Os primeiros HTML foram criados em 1989-1997, as primeiras páginas não eram bonitas, mas pelo menos tinham um hipertexto. Naquele tempo ninguém muito se importava com a apresentação, e quase todo mundo tinha sua própria "homepage".

HTML 3 - 1995: Durante a criação do html 3, o netscape e a microsoft estavam duelando pelo o controle do mundo. No centro da explosão estava o desenvolvedor Web. E naqueles dias, normalmente era preciso escrever duas páginas web separadas: uma para o netscape e outra para a internet explorer.

HTML 4 - 1998: Ao final da guerra dos browsers, veio o World Wide ae Web Consortium (W3C). O seu plano era trazer ordem ao universo, ao criar um html "padrão" a chave do seu plano era separar a estrutura e a apresentação do html em duas linguagens: uma para a estrutura (HTML 4.01) e uma para apresentação (CSS).

HTML 4.01 - 1999: O HTML veio à tona em 1999 e é a versão mais atual do html. Embora a maioria pensasse que o 4.0 seria a versão FINAL, sempre há algumas correções em torno dele. Nada tão extravagante, para não se preocupar.

XHTML 1.0 - 2000: Neste período, novas tecnologias foram criadas e as coisas mudaram um pouco. O HTML e outra linguagem de marcação, conhecida como XML, se juntaram e assim com a combinação de ambas as partes, como popularidade e compatibilidade com os browsers do html e extensibilidade e exatidão do XML.

Aparentemente o HTML continua a evoluir com atualizações contínuas através do W3C¹ que é a principal organização de padronização da World Wide Web. Essa trajetória mostra como o HTML se tornou essencial para a criação de novos sites. (obs:lembrar de colocar o rodapé)

¹O W3C (World Wide Web Consortium) é um consórcio internacional que desenvolve padrões e diretrizes para a web.

2.3.4 IMPORTÂNCIA DO HTML

É fundamental saber que foi graças ao HTML que muitas pessoas puderam ingressar na Internet por meio da simplicidade oferecida na elaboração de um site por elas mesmas, mas que abriu as portas para muitos dos profissionais de criação que hoje desenvolveram-se e puderam ser empreendedores do setor, graças às suas características e a acessibilidade para publicar e manter um site.

Em Resumo, o HTML é uma linguagem de marcação e não de programação, que representa o desenvolvimento da Internet, especialmente no que diz respeito aos sites. Não é exagero dizer, que boa parte do que temos hoje, deve-se ao surgimento e desenvolvimento da linguagem ao longo de sua trajetória.

2.4 Python

2.4.1 O QUE É PYTHON?

Python é uma linguagem de programação de alto nível, criada por Guido van Rossum e lançada pela primeira vez em 1991. Ela é conhecida por sua sintaxe clara e legível, o que facilita a escrita e a leitura de código. O livro “Aprendendo Python”, de Mark Lutz e David Ascher. Ele abrange praticamente tudo de importante sobre Python. O objetivo do Python é tornar uma programação mais fácil e acessível para todos, desde iniciantes até profissionais experientes. Os desenvolvedores usam o Python porque é eficiente e fácil de aprender e pode ser executado em muitas plataformas diferentes.

Guido Van Rossum, um programador de computador na Holanda, criou o Python. Ele começou em 1989 no Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), inicialmente como um projeto de hobby para se manter ocupado durante o Natal. Segundo Guilherme Lima, o nome da linguagem foi inspirado no programa de TV da BBC “Monty Python 's Flying Circus”, porque Guido Van Rossum era um grande fã do programa.

2.4.2 LANÇAMENTO DO PYTHON

Em 1991, Guido van Rossum lançou a primeira versão do Python, que ficou conhecida como Python 0.9.0. Essa versão inicial já apresentava muitas das características que tornaram o Python tão popular: indentação significativa, manipulação de exceções, tipos de dados de alto nível e uma biblioteca padrão abrangente.

2.4.3 EVOLUÇÃO DO PYTHON

- Criação (1991): Python foi criado por Guido van Rossum, focando em simplicidade e legibilidade.
- Python 2.0 (2000): Introduziu Unicode, listas de compreensão e um sistema de gerenciamento de pacotes.
- Python 3.0 (2008): Grande atualização não compatível com versões anteriores, com melhorias na manipulação de strings e unificação das funções print e input.

A evolução das versões do Python tem sido fundamental para tornar a linguagem cada vez mais poderosa e eficiente. Ao longo dos anos, várias melhorias e recursos foram adicionados, impulsionando a popularidade e o uso do Python em uma ampla variedade de aplicações. E assim continua sucessivamente se atualizando.

2.5 Banco de dados

Um banco de dados pode ser entendido como um conjunto de dados interligados que têm um significado específico. No entanto, o conceito de banco de dados é mais restrito do que essa definição simples. Para que algo seja considerado um banco de dados, ele precisa ter algumas características essenciais:

2.5.1 Organização e coerência: Um banco de dados é uma coleção de dados organizados de forma lógica, com um significado claro. Não é apenas uma disposição aleatória de dados.

2.5.2 Propósito e uso específico: Ele é projetado para armazenar dados com um objetivo específico, e é criado para ser usado por um grupo determinado de pessoas ou aplicações.

2.5.3 Representação do mundo real: O banco de dados reflete algum aspecto do mundo real, chamado de minimundo. Isso significa que qualquer mudança feita no mundo real deve ser refletida automaticamente no banco de dados.

Com isso, esta seção aborda os conceitos fundamentais da teoria dos bancos de dados relacionais. Importante destacar que esses conceitos são definidos de forma geral, sem se preocupar com implementações específicas. Cada fornecedor de banco de dados relacional pode adaptar esses conceitos de acordo com suas próprias características e limitações.

Ademais, SQL é uma das linguagens utilizadas para manipular os dados em bancos de dados relacionais. A linguagem SQL (abreviação de Structured Query Language, ou Linguagem Estruturada de Consulta) foi padronizada pelo ANSI (Instituto Nacional de Padrões Americanos) pela primeira vez em 1986. Esse padrão foi aprovado em seguida pela ISO (obs: colocar uma nota de rodapé(International Standards Institute)).

2.6 Flutter

O Flutter foi desenvolvido e é mantido pelo Google, sendo um projeto open-source, o que significa que muitos desenvolvedores contribuíram ao longo do tempo. O principal autor e responsável inicial pela criação do Flutter foi Erik Seidel, um engenheiro do Google, que também trabalhou no Chromium e WebKit. Ele foi uma das figuras-chave no desenvolvimento do projeto.

Com isso em 2019, o flutter anunciou a versão inicial de suporte a *web*, permitindo que os programadores pudesse desenvolver aplicativos que podia ser executado em navegadores, o Erik Seidel é um dos principais engenheiros do Flutter e tem sido uma figura importante no desenvolvimento do projeto, que também começou a expansão do seu suporte para desktop e inclui suporte para janelas redimensionáveis, menus e outros componentes.

Com essas informações, os desenvolvedores começaram a criar pacotes e bibliotecas específicas para novas plataformas, deixando cada vez maior a funcionalidade e as possibilidades do flutter.

A expansão do Flutter para web e desktop em 2019 foi um marco significativo, solidificando a posição do Flutter como uma solução de desenvolvimento multi plataforma robusta. Isso abriu novas oportunidades para desenvolvedores e empresas, permitindo que eles criassem aplicativos versáteis e de alto desempenho, atendendo a uma ampla gama de dispositivos e plataformas.

Dito isso temos as características da linguagem:

2.6.1. Widgets Personalizáveis: widgets são componentes reutilizáveis em Flutter que permitem construir interfaces de usuário únicas. Eles podem ser facilmente personalizados e combinados para criar layouts complexos.

2.6.2. Hot Reload: Hot Reload permite que desenvolvedores vejam alterações no código instantaneamente, sem perder o estado da aplicação. Isso acelera o desenvolvimento e facilita a experimentação.

2.6.3. Desempenho Nativo: flutter é compilado para código nativo, resultando em desempenho quase idêntico ao de aplicativos nativos. Isso proporciona uma experiência rápida e responsiva em dispositivos Android e iOS.

2.6.4. Linguagem Dart: dart é a linguagem usada pelo Flutter, orientada a objetos e com suporte a programação assíncrona. É fácil de aprender, especialmente para desenvolvedores familiarizados com Java ou JavaScript.

2.6.5. Arquitetura Reativa: flutter adota uma arquitetura reativa, onde a interface do usuário se atualiza automaticamente com mudanças nos dados. Isso facilita a criação de aplicativos dinâmicos e responsivos.

2.6.6. Integração com APIs nativas: flutter permite fácil integração com APIs nativas de dispositivos através de plugins. Isso possibilita o acesso a funcionalidades específicas, como câmera e GPS, aproveitando ao máximo o hardware.

O Flutter é adequado para o desenvolvimento de aplicativos empresariais, como aplicativos de gerenciamento de projetos, aplicativos de produtividade, aplicativos de comunicação interna e muito mais. Ele permite que as empresas desenvolvam aplicativos personalizados para atender às suas necessidades específicas e melhorem a eficiência operacional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio do método quantitativo, foi coletado os dados referentes ao formulário via Google que foi enviado para os concluintes de informática de 2024 e para os professores técnicos desta mesma área, os mesmos do Centro Profissionalizante CEEP- Professor Hélio Xavier de Vasconcelos. O formulário foi enviado para as três turmas concluintes que são separadas entre A,B e C, a turma A tem 33 alunos e x responderam ao formulário, a B tem 36 alunos, já na turma C tem 30 alunos, totalizando 99 alunos. Dentre eles, foi obtido um total de 16 respostas.

A seguir temos os gráficos que representam as cujas respostas enviadas.

3.1 Formulário 1

Alunos Concluintes de Informática

Gráfico 1: Nível de interesse dos alunos em se aprofundar no estudo da programação

1- Você se interessa em se aprofundar mais nas linguagens de programação HTML e PYTHON ?

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

De acordo com o gráfico da primeira pergunta, 50% dos participantes responderam que sim, estão interessados em se aprofundar nas linguagens de programação, 20% disseram que não têm interesse e 30% afirmaram que possuem um pouco de interesse. Sendo assim, esse resultado demonstra que a maioria (50%) das pessoas que responderam tem vontade de aprender mais sobre essas linguagens, mas ainda há uma parcela significativa que apresenta apenas interesse médio ou nenhum interesse.

Gráfico 2: Nível de dificuldade nas aulas de programação

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

Na segunda pergunta, 57% disseram que tem pouca dificuldade, 32% afirmaram que possuem muita dificuldade e apenas 11% indicaram que não tem nenhuma dificuldade. O gráfico mostra que a maioria (57%) enfrenta dificuldades moderadas, enquanto uma parcela menor tem dificuldades graves, indicando a necessidade de um suporte adicional nas aulas de programação.

Gráfico 3: Aceitação do protótipo pelos estudantes

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

No gráfico 3, 80% acreditam que um protótipo lógico pode ajudar nas aulas, 20% responderam que provavelmente ajudaria sim e teria utilidade. Esse dado evidencia que a grande maioria (80%) considera que o protótipo seria uma ferramenta útil para melhorar a compreensão do conteúdo passado nas aulas.

Gráfico 4: Linguagem de programação que apresenta maior dificuldade na aprendizagem

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

De acordo com o gráfico 4, 75% das respostas dizem que têm mais dificuldades na linguagem de programação Python, 18% não sente dificuldade em nenhuma das duas linguagens e 7% tem dificuldade na linguagem de marcação HTML. Sendo assim, percebe-se que há uma grande maioria (75%) com dificuldades na linguagem de programação Python.

A seguir, temos os resultados dos dados coletados do formulário via Google enviado para os professores da área de informática, que atualmente consiste em três professores técnicos, que dão aulas que abordam variados assuntos relacionados a programação. Sendo assim, as três respostas coletas enquadram-se no método quantitativo aplicado ao trabalho.

3.2 Formulário 2

Professores da área de informática

Gráfico 1: Nível de dificuldade encontrado pelos alunos nas aulas de programação?

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

De acordo com o primeiro gráfico do formulário que corresponde aos professores, percebe-se que a dificuldade encontrada nos alunos durante as aulas de programação é muito alta, sendo assim, na visão dos professores, não existe a possibilidade dos alunos terem pouca dificuldade ou nenhuma, assim, de acordo com a porcentagem, 100% dos alunos têm muita dificuldade nas aulas de programação.

Gráfico 2: Percepção do protótipo quanto às melhorias nas aulas de programação

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

O gráfico 2, apresenta que 70% acredita que um protótipo lógico de programação traria melhorias para as aulas e 30% acreditam no talvez. Sendo assim, foi obtido um total de 0 respostas para o não. Portanto, o trabalho irá buscar atender todas as necessidades encontradas e as expectativas coladas.

Gráfico 3: Percepção dos professores quanto a eficácia do protótipo

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

No último gráfico, é mostrado que o protótipo cujo nome dado seria PymI, tem como resposta que 80% acreditam que ajudaria sim no rendimento dos alunos podendo assim, contribuir de forma positiva para o aprendizado dos mesmos, por outro lado 20% acreditam numa resposta neutra, que na percepção deles ajudaria um pouco.

Como pode ser observado, há uma contradição entre os gráficos dos alunos e dos professores. Enquanto os docentes indicam perceber grandes dificuldades dos alunos durante as aulas de programação, o gráfico dos alunos apresenta respostas que não condizem com essa percepção. Isso sugere uma discrepância entre o que os professores identificam como desafios e a forma como os próprios alunos percebem sua experiência nas aulas.

Em suma, os gráficos apresentados, ressaltam a necessidade de considerar as opiniões divergentes para uma implementação mais eficaz. A análise dessas opiniões, tanto positivas quanto negativas, permitirá que, no futuro, tenhamos um resultado satisfatório para ambos.

3.3 Como utilizar o PYML:

Na imagem a seguir, mostra-se a tela de início onde centralizado tem um botão “avançar”, onde ele está codificado com função de levar para uma tela onde irá criar a conta do usuário, na parte inferior temos outra forma de acessar a página home, diretamente pra quem já teve sua conta criada.

Figura 1: tela inicial do PYML

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

Já nessa imagem, mostra onde os usuários que já tem logins vão inserir os dados cadastrados para acessar a tela home:

Figura 2: tela de login do PYML

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

Após o usuário inserir suas informações, ele será redirecionado para a tela abaixo, que é a tela home, onde você pode navegar pelo aplicativo com uma barra de pesquisa na parte superior da tela, já na parte inferior temos uma aba de opções que irá direcionar para outras telas criadas.

Figura 3: tela inicial de navegação

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

Essa imagem é uma tela onde mostra dois cards de desafios, onde terá problemas padrões em forma de atividade, onde os alunos terão que resolver os erros de codificação, trazendo assim um pequeno divertimento para o usuário.

Figura 4: tela de desafios

Fonte: Carneiro, Linhares e Santos (2024)

4 ATUALIZAÇÕES FUTURAS

O protótipo está no modo beta, então ele passará por atualizações de melhoria. Com isso, será adicionado a linguagem Python, já que a maioria dos alunos tem uma dificuldade maior nessa linguagem de programação.

Além disso, será adicionado novas telas que são as de “perfil do usuário” e “pastas”, no perfil de usuário ficará o nome e sua foto e na tela de pastas será para ficar as atividades feitas e também as atividades pendentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho buscou entender a importância da tecnologia dentro das salas de aula, durante o aprendizado da programação, para assim melhorar e ajudar os alunos a compreenderem melhor os assuntos abordados. Por meio da pesquisa bibliográfica e quantitativa se teve bastantes resultados que contribuíram para a realização deste trabalho. Como foi visto, os alunos do curso de informática do Centro Profissionalizante CEEP- Hélio Xavier de Vasconcelos, têm uma certa dificuldade quando se trata das aulas de programação com relação à linguagem: Python e a linguagem de marcação: Html.

A análise realizada neste trabalho permitiu observar os problemas de entendimento dos alunos, com isso pode-se ver que a metodologia de ensinamento da instituição ainda se encontra numa metodologia antiga, onde ainda é usado muito o quadro e deixando de lado aulas práticas onde os alunos possam estar treinando e aprimorando sua experiência com programação.

Dada essas informações, foi feito um protótipo com recursos de um compilador onde vai ajudar na execução dos códigos. Em futuras atualizações do protótipo será adicionado a linguagem Python, já que foi visto, onde os alunos têm mais dificuldades. O protótipo irá realizar uma interação maior entre o aluno e o professor, com isso o protótipo facilitaria as aulas dentro do CEEP- Hélio Xavier, como já foi mostrado nos gráficos anteriores, futuramente será preciso uma adição da linguagem python no protótipo, onde será criado e enviado desafios para os estudantes dentro do protótipo, onde a prática irá se tornar mais frequente.

Com isso, os resultados mostram que o protótipo poderá atender as necessidades identificadas, tornando as aulas de programação mais dinâmicas e envolventes. Ele também traz um toque de diversão e competitividade, atraindo aqueles que gostam de desafios tornando a experiência de aprendizado mais interessante e motivadora.

Por fim, é perceptível que este trabalho pode contribuir significativamente para a melhoria da aprendizagem e para novas experiências relacionadas a programação. É de extrema importância incentivar as gerações futuras a inteirar-se na tecnologia, que vêm crescendo e trazendo vários benefícios para a sociedade. Espera-se que os resultados obtidos aqui possam servir de base para futuras pesquisas e para a implementação de práticas mais eficazes no campo estudado.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Artur. Simple Lambda: uma linguagem funcional didática com tradução para o Cubo Lambda. **Lume Repositório Digital**. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/257991>>. Acesso em 18 de Novembro de 2024

BEZERRA, Juliana. Max Weber. **Toda Matéria**. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/max-weber/>>. Acesso em: 3 de Dezembro de 2024

FREEMAN, Elisabeth e FREEMAN, Eric. **Use a Cabeça! HTML com CSS e XHTML, 2ª edição**. ALTA BOOKS. 2019.

GARDNER, Howard. **O pai da Teoria das Inteligências Múltiplas**, 2013. Disponível em: <<https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/howard-gardner-o-pai-da-teoria-das-inteligencias-multiplas/>> .Acesso em: 04 de Novembro de 2024

LIMA, Guilherme. Python: a origem do nome. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/python-origem-do-nome?srsId=AfmBOoqiQGPxYwhnjI9Q6fMyuOSrpg__GcOkXyOhUtrVDLfnYXrv01BD> . Acesso em 21 de Novembro de 2024

LONGEN, Andrei. **O que é HTML: o Guia Definitivo para Iniciantes**, 2023. Hostinger. Disponível em: <<https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-html-conceitos-basicos>> . Acesso em 09 de Setembro de 2024

LUTZ, Mark e Ascher, David. 10 Livros de Python para ser um especialista. 2020. Disponível em: <<https://blog.geekhunter.com.br/10-livros-de-python-que-todo-dev-especialista-deve-ler/>> . Acesso em 21 de Novembro de 2024

MEIRA, Jean. **Habilitação dinâmica de funcionalidades em sistemas**, 2023. Medium. Disponível em: <<https://medium.com/livelo/habilita%C3%A7%C3%A3o-din%C3%A2mica-de-fu>>

[ncionalidades-em-sistemas-af552d7592f4#:~:text=%C3%89%20uma%20forma%20de%20garantir%20a%20entrega,produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20forma%20segura%2C%20r%C3%A1pida%20e%20eficaz](#) >. Acesso em 4 de Novembro de 2024

PACIEVITCH, Yuri. **História da Programação**. InfoEscola. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/informatica/historia-da-programacao/>> . Acesso em 22 de Outubro de 2024

SIPSE, Michael. **Introdução à Teoria da Computação 3ª. [SI]: Cengage Learning, Áreas Centrais da Teoria da Computação: Autômatos, Computabilidade e Complexidade**. (Página 1), 2013

SORGETZ, Leandro e Pretto, Roberto, Artigo, **HTML**. Disponível em: <https://fit.faccat.br/~sorgetz/ArtigoHTML.pdf> . Acesso em 12 de Novembro de 2024

TURING, A. (1936). **On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem**. **Proceedings of the London Mathematical Society, Series 2, 42, 230-265**. Reimpresso em M. David (Ed.), *The Undecidable* (pp. 1-38). Raven Press.

XAVIER, Thiago. **O que é HTML e qual a sua funcionalidade?**, 2019. Rockcontent. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/html/#que>> . Acesso em 09 de Setembro de 2024